

Хирургические аспекты лечения рака яичников с учетом лимфодренажа.

Лимфодренаж из яичников и общих подвздошных узлов играет важную роль в общей лимфатической системе, особенно в ее связи с парааортальными лимфатическими узлами.

Парааортальные лимфатические узлы являются основными мишенями лимфодренажа как из яичников, так и из общих подвздошных узлов, которые являются неотъемлемыми компонентами тазовой лимфатической сети. Лимфатическая система малого таза разделена на несколько групп в зависимости от их анатомических взаимоотношений с тазовыми кровеносными сосудами, и эта организация способствует эффективной транспортировке лимфатической жидкости. В частности, лимфатический поток из яичников направлен в парааортальные узлы, которые расположены рядом с аортой и подразделяются на паракавальные, прекавальные и ретрокавальные узлы в зависимости от их близости к полой вене. В ходе подробного анатомического исследования было обнаружено, что во время хирургических вмешательств по поводу рака яичников или эндометрия было собрано в среднем 26 парааортальных узлов, что свидетельствует о значительном количестве узлов, участвующих в этом пути дренажа (Panici et al., 1992). Пути лимфодренажа из яичников также включают соединения с пояснично-аортальными узлами, что особенно важно для понимания более широкой сети циркуляции лимфы. Кроме того, характер лимфодренажа может меняться в зависимости от физиологических состояний, таких как менопауза. Авторы сообщают о 14 лимфосцинтиграфиях яичников (8 до и 6 после менопаузы). Инъекция коллоида, меченого технецием, через 99 м с плановой абсорбцией лимфы была сделана в мезовариум под лапароскопическим контролем. Фронтальные и боковые снимки лимфодренажа были сделаны гамма-камерой через 4–6 ч после инъекции. Даже в этой небольшой предварительной серии у женщин в пременопаузе наблюдалась значительная локальная и региональная циркуляция лимфы с дренажем в поясничный отдел и тазовые узлы. После менопаузы лимфатический отток уменьшился и дренаж в основном это были аорто-поясничные узлы (G et al., 1990). Исследования

показывают, что после менопаузы отток лимфы из яичников уменьшается, а дренаж в основном перемещается в аорто-поясничные узлы, что свидетельствует об изменении динамики лимфы. Это изменение подчеркивает важность понимания путей лимфодренажа не только для анатомических знаний, но и для клинического применения, особенно в контексте метастазирования рака и планирования лечения. Таким образом, лимфодренаж из яичников и общих подвздошных узлов в парааортальные лимфатические узлы — это четко определенный путь, необходимый для поддержания лимфатической функции и иммунного ответа. Анатомическая организация этих узлов и различия в режимах дренажа, особенно в период менопаузы, имеют решающее значение для понимания роли лимфатической системы в здоровье и развитии заболеваний.

Лимфодренаж яичников и общих подвздошных узлов в парааортальные лимфатические узлы является хорошо документированным путем в контексте рака яичников. Этот дренаж имеет решающее значение для понимания распространения рака и хирургического лечения заболевания. Парааортальные лимфатические узлы являются важным местом метастазирования рака яичников, и их поражение может повлиять на прогноз и стратегию лечения.

Пути лимфодренажа

- Яичники имеют несколько путей лимфодренажа, основной из которых проходит через подвешную связку (инфундибулотазовую связку), ведущую к парааортальным и паракавальным лимфатическим узлам. Другой путь заключается в прохождении надлежащей связки яичников (связки яичников) к запирающей ямке и лимфатическим узлам внутренней подвздошной артерии. Малый путь включает круглую связку, ведущую к паховым лимфатическим узлам.
- Общие подвздошные узлы также стекают в парааортальные лимфатические узлы, которые являются важным местом для выявления метастазов при раке яичников.

Клиническое значение парааортальных лимфатических узлов

- Диссекция парааортальных лимфатических узлов является важной процедурой в диагностике и лечении рака яичников. Это помогает точно определить стадию заболевания и повлиять на прогноз, уменьшая количество остаточных заболеваний и повышая выживаемость без прогрессирования заболевания.
- Наличие метастазов в парааортальные лимфатические узлы приводит к ухудшению прогноза, а их поражение часто требует лучевой терапии и химиотерапии в расширенном поле. Таким образом, тщательное обследование и оценка состояния парааортальных лимфатических узлов играют ключевую роль в разработке индивидуализированного подхода к лечению пациентов с раком яичников.

Прогностические последствия

- Поражение парааортальных лимфатических узлов является решающим фактором при определении прогноза пациентов с раком яичников. Исследования показали, что у пациентов с метастазами в парааортальные лимфатические узлы прогноз хуже, чем у пациентов с поражением только тазовых лимфатических узлов.
- Частота метастазов в лимфатические узлы зависит от стадии и гистологического подтипа рака яичников. Например, серозная гистология и более высокие стадии опухоли связаны с более высоким риском метастазирования лимфатических узлов. Понимание этих закономерностей может помочь клиницистам адаптировать стратегии лечения и улучшить результаты лечения пациентов за счет выявления тех, кому могут быть полезны более агрессивные вмешательства.

Хирургические соображения

- Систематическая парааортальная лимфаденэктомия рекомендуется при операциях по лечению рака яичников, чтобы обеспечить полную стадию заболевания и

потенциально улучшить показатели выживаемости, особенно на поздних стадиях.

- При принятии решения о проведении лимфаденэктомии следует учитывать стадию и гистологический подтип опухоли, поскольку некоторые опухоли ранней стадии и низкой степени злокачественности могут не требовать обширного рассечения лимфатических узлов. Важно также учитывать индивидуальные характеристики пациента, такие как общее состояние здоровья и наличие сопутствующих заболеваний, что может повлиять на выбор оптимального хирургического подхода.

Хотя лимфодренаж из яичников и обычных подвздошных узлов в парааортальные лимфатические узлы хорошо известен, клинический подход к управлению этими путями рака яичников может быть разным. Решение о проведении диссекции парааортальных лимфатических узлов должно приниматься с учетом индивидуальных особенностей заболевания пациента, обеспечивая баланс между преимуществами точной постановки диагноза и потенциальными преимуществами для выживания, а также рисками и заболеваемостью, связанными с процедурой. Эффективное лечение рака яичников часто требует междисциплинарного подхода, включающего опыт онкологов, хирургов и радиологов для оптимизации результатов лечения и улучшения качества жизни пациентов. Важным аспектом является также необходимость регулярного мониторинга состояния пациентов после лечения, чтобы своевременно выявлять возможные рецидивы и корректировать терапию в зависимости от их динамики. Эффективная коммуникация между медицинским персоналом имеет решающее значение для обеспечения учета всех аспектов ухода за пациентами и создания атмосферы сотрудничества, способствующей принятию решений и разработке стратегий лечения, адаптированных к потребностям каждого пациента. Систематический подход к лечению рака яичников может значительно повысить шансы на успешное выздоровление, поэтому важно активно вовлекать пациентов в процесс принятия решений и информировать их о доступных вариантах терапии.

Reference:

1. G V. и др. The lymphatic drainage of the human ovary in vivo investigated by isotopic lymphography before and after the menopause. // Surgical and Radiologic Anatomy. 1990. Т. 13. № 3. С. 221–226.
2. Panici P. B. и др. Anatomical study of para-aortic and pelvic lymph nodes in gynecologic malignancies. // Obstetrics & Gynecology. 1992. Т. 79. № 4. С. 498–502.
3. The Role of the Para-aortic Lymphadenectomy in Epithelial Ovarian Cancer // Journal of Gynecologic Oncology. 2004. Т. 15. № 4. С. 285–293.
4. Ovarian cancer: lymph node metastases // European Journal of Gynaecological Oncology. 2009. Т. 30. № 3. С. 289–291.
5. Clinical significance of para-aortic lymph node dissection and prognosis in ovarian cancer // Frontiers of Medicine in China. 2014. Т. 8. № 1. С. 96–100.
6. Understanding Lymphatic Drainage Pathways of the Ovaries to Predict Sites for Sentinel Nodes in Ovarian Cancer // International Journal of Gynecological Cancer. 2015. Т. 25. № 8. С. 1405–1414.
7. The Effect of Para Aortic Lymph Node Dissection in Staging and Complete Cytoreductive Surgery of Ovarian Cancer // 2017. Т. 10. № 5.
8. Stage- and Histologic Subtype-Dependent Frequency of Lymph Node Metastases in Patients with Epithelial Ovarian Cancer Undergoing Systematic Pelvic and Paraaortic Lymphadenectomy. // Annals of Surgical Oncology. 2018. Т. 25. № 7. С. 2053–2059.
9. Paraaortic Laparoscopic Node Dissections. , 2018. С. 283–296.
10. The Risk of Para-Aortic Lymph Node Metastases in Apparent Early Stage Ovarian Cancer // Medicina-lithuania. 2020. Т. 56. № 3.
11. Results of pelvic and para-aortic lymph nodes dissection surgery in early ovarian cancer // Tạp chí Y học Lâm sàng. 2022. № 83.
12. Prognostic significance and risk factors for pelvic and para-aortic lymph node metastasis in type I and type II ovarian cancer: a large

population-based database analysis // Journal of Ovarian Research.
2023. T. 16. № 1.